

ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИДА ҚОРА МЕВАЛИ АРОНИЯ (ARONIA MELANOCARPA L.) НИНГ ИНТРОДУКЦИЯСИ ВА БИОЭКОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ

Абдуллаев Ойбек Шакиржанович

Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
(Ўрмон экинлари, селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш.
Ўрмонлар агромегиорацияси ва химоя ўрмонларни барпо этиш йўналиши)
докторанти.

б.ф.д., профессор **Тўхтаев Бобокул Ёркулович**

АННОТАЦИЯ

Мақолада манзарали, озубоп ҳамда доривор хусусиятга эга бўлган Қора мевали Арония (lot. Aronia melanocarpa L.) тўғрисида сўз юритилади. Биз бу доривор ўсимликнинг Фарғона водийси шароитида илк мартаба илмий асосда интродукция қилишни, биоэкологик жихатларини ўрганишни ва унинг турли (генератив ва вегетатив усулларда кўпайтириш йўли билан) вариантларда кенг масштаби майдонларда плантацияларини ташкил этишни олдимизга мақсад қилиб олдик. Ва шу мақсад асосида амалга оширилаётган ишлар бўйича маълумотларни ёритиб бердик.

Калит сўзлар: Қора мевали Арония (lot. Aronia melanocarpa L.) ўсимлиги, экология, ўсимликлар олами, дарахт, кўчат, манзарали ва доривор ўсимликлар, макро ва микро витаминлар.

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об чёрноплодной Аронии (лат. Aronia melanocarpa L.) обладающей декоративными, питательными и лечебными свойствами. Мы поставили перед собой цель впервые интродуцировать это лекарственное растение в условиях Ферганской долины на научной основе, изучить его биоэкологические аспекты и заложить его насаждения на больших площадях в различных вариантах (путем размножения генеративный и вегетативный методы). И в этой статье мы предоставили информацию о работе, проводимой исходя из этой цели.

Ключевые слова: чёрноплодной Арония (лат. Aronia melanocarpa L.) растение, экология, растительный мир, дерево, сеянец, декоративные и лекарственные растения, макро и микроэлементы.

ANNOTATION

The article tells about Black chokeberry (lat. *Aronia melanocarpa* L.), which has decorative, nutritional and medicinal properties. We set ourselves the goal of introducing this medicinal plant for the first time in the conditions of the Fergana Valley on a scientific basis, studying its bioecological aspects and planting it on large areas in various ways (by propagation, generative and vegetative methods). And in this article, we have provided information about the work carried out based on this goal.

Key words: Black chokeberry (lat. *Aronia melanocarpa* L.) plant, ecology, flora, tree, seedling, ornamental and medicinal plants, macro and microelements.

Муаммонинг долзарблиги. Хозирги кунда нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда глобал муаммолардан бири бўлиб келаётга масалалардан бири бу табиий доривор воситаларни етишмовчилигидир.

Шу аснода республикаимизда доривор ўсимликларни илмий асосда етиштириш ва қайта ишлаш, улардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликлар плантацияларини барпо этиш, чет-эл флорасига мансуб бўлган доривор ўсимликлар турларини иқлимлаштириш (интродукция), доривор ўсимликлар хомашёси ва улардан олинадиган маҳсулотларни сифатли даражада етиштириш ҳамда маҳаллий фарм-саноат учун керакли бўлган хом-ашёларни етказиб бериш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 26 ноябр кунги ПҚ-4901-сонли қарорида “Доривор ўсимликларни илмий асосда етиштириш ва қайта ишлаш, уруғлик материалларини етиштириш ва тайёрлаш, кўпайтириш, коллекцион кўчатхоналар ташкил этиш ҳамда уларнинг хом ашёларини қайта ишлаш, доривор ўсимликлар кимёвий таркибини ўрганиш, тиббиётда ва халқ табобатида фаол қўлланиладиган доривор ўсимликлар коллекцияси участкаси ва генбанкини ташкил этиш вазифаларини белгилаб берилган. [2]

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 май кунги ПФ-139-сонли фармонида “Доривор ўсимликлар хом ашё базасидан самарали фойдаланиш, касалликларнинг олдини олиш ва даволашда доривор ўсимликларни кенг қўллаш, доривор ўсимликларнинг маданий плантацияларини барпо этаётган тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш орқали чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда кўшимча қиймат занжирини яратиш” ҳамда 2022 йил 20 май кунги ПҚ-251-сонли қарорида “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлашни кенгайтириш ҳамда аҳоли ўртасида ундан фойдаланишни тарғиб

қилиш бўйича «йўл харитаси» тузиш» топшириқларини бериб ўтганлиги юртимизда доривор ўсимликларни етиштиришга берилган имкониятлардир. [3,4]

Маълумки, буюк олим Абу Али Ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари” китобининг II-бобида содда дориларнинг тавсифи ва тиббий таъсири, яъни доришунослик масалалари ҳамда ўсимликларни шифобахш ва доривор хусусиятларини айтиб, беморларни даволаган. [5]

Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи (IUCN) маълумотларига кўра, 320 мингга яқин ўсимлик турлари тавсифланган, улардан фақат кичик бир қисми - 21 минг тури тиббиётда қўлланилади. [10]

Мамлакатимизнинг маҳаллий флорасига мансуб 4,3 мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 та тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 та тури илмий тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 та тури фармацевтика саноатида фаол қўлланиб келинмоқда. [1]

Шундай доривор, озуқабоп ва манзаравий ўсимликлардан бири бу Шимолий Американинг қора мевали Арония (*lot. Aronia melanocarpa L.*) ҳисобланади.

Қора мевали Арония (*lot. Aronia melanocarpa L.*) нинг биоэкологияси:

- Қора мевали Арония (*lot. Aronia melanocarpa L.*) юнонча *arā* – тоғ гули, *melano* - қора ва *сарра* - мева сўзларидан келиб чиққан.

Ватани Шимолий Америка бўлиб, у асосан Алабама, Арканзас, Коннектикут, Делавер, ДС, Флорида, Жоржия, Иллинойс, Индиана, Аёва, Кентукки, Мейн, Мериленд, Массачусец, Мичиган, Миннесота, Миссури, Нью-Хемпшир, Нью-Жерси, Нью-Ёрк, Шимолий Каролина, Огаё, Пенсилвания, Рҳоде Исланд, Жанубий Каролина, Теннесси, Виржиния, Ғарбий Виржиния, Висконсин штатларининг ботқоқликлар, ботқоқлар, нам чакалакзорлар, ҳовузлар ва қўлларнинг четлари, ҳовузлар, ўрмонлар, нам Алп ўрмонлари, қоя тошларида ўсади [6].

Л.Г.Елисеева, О.М.Блинниковалар маълумотиغا кўра, қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa L.*)ни маданийлашишига ва янги ўсимлик сифатида тан олиниши рус олими И.В.Мичурин номи билан боғлиқ экан. Олим 1975 йилда қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa L.*) ни Россиянинг 29 та вилояти ва Сибир ва Европа қисмдаги автоном республикаларга интродукция қилган. [7]

Қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa L.*) нинг меваларини асосан озуқабоп ва доривор мақсадлар учун фойдаланилади.

Замонавий фармация йўналишининг асосий вазифаларидан бири бу ўзида кўп миқдорда биологик актив моддалар сақловчи ўсимликларни топиш. Қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa L.*)нинг қуритилган мевалари тиббиётда

томирларни кенгайтирувчи, қон босимини нормаллаштирувчи, антиспазматик, гипотензив касалликларни олдини олишда кенг фойдаланилади. [8]

Бундан ташқари, қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa* L.) асосида олинган табиий препаратлар муҳим афзалликларга эга: улар инсон танасига синтетик дориларга қараганда анча юмшоқроқ таъсир қилади, яхши хазм қилинади, сезиларли даражада камроқ салбий аллергия реакцияларни келтириб чиқаради. У ҳар қандай касалликларни даволаш хусусиятига эга, жуда кўп сийишдан, қуруқ йўтал билан оғриган касалларга ёрдам беради. [9]

1-расм

Арония мевасида А, С, В¹, В², В⁹, Е, Са, Р, РР витаминларига жуда бой. (1-расм) Органик кислоталарнинг таркиби бўйича у мандарин, қулупнай, малина ва қизил смородинадан устундир. Қолаверса, унда молибден, марганец, мис, кобальт, бор, сорбитол (шакар ўрнини босувчи) элементлар мавжуд. Унинг таркибида бошқа боғдорчилик экинларига қараганда йод 2 - 4 бараварга кўп.

Тадқиқот мақсади: Фарғона водийси шароитида қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa* L.) нинг интродукцияси, интродукция шароитида ўсимликларни иқлим ва тупроқ шароитларига бўлган муносабатлари, биоэкологик хусусиятлари, интродукцион баҳолаш, оналик плантацияларини ташкил этиш, агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш ва хом ашёнинг фитокимёвий таркибини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот ўтказишнинг усуллари: – лаборатория, дала тажриба, кузатиш (фенологик ва биометрик), суғориш методлари, доривор ўсимлик кимёвий таркиби бўйича ўтказилади. Фенологик кузатувлар И.Н.Бейдеман «Методика изучения фенологии растений», дарахт ва буталарни вегетатив усулда кўпайтириш мақсадида Ф.М.Броуз томонидан ишлаб чиқилган «Размножение растений»,. – М.: Мир, 1992.–192 с., доривор ўсимликларни интродукцион

баҳолаш Б.Ё.Тўхтаев (2009), манзаравийлик хусусияти бўйича баҳолаш Н.И.Штонда (2014) услубига асосан амалга оширилади.

Олинган маълумотларни статистик қайта ишлашда умумқабул қилинган мезонлар ҳамда Б.А.Доспехов «Методика полевого опыта» услубига асосан бажарилади.

Қора мевали Арония (*Aronia melanocarpa* L.) Фарғона водийси шароитида унувчанлиги, ўсиш энергияси, уруғларнинг ўсиш кучи, ёш ниҳолларнинг бўйи ва илдиз узунлиги тўғрисидаги бугунги кунга келиб илмий ишлар олиб борилмаган.

Тадқиқот натижалари: Биз тажрибаларимизи қора мевали Арония (lat. *Aronia melanocarpa* L.) нинг 4 йиллик буталари устида ўтказдик. Бутанинг баландлиги 1-1.5 м. (2 расм)

2-расм

Қора мевали арония (*Aronia melanocarpa* L.) тупроқнинг юқори қатламларида (35-40 см) жойлашган толали илдиз тизимига эга бута. Пўстлоғи кулранг, силлиқ. Йиллик куртаклар қизил-жигарранг, кейинчалик кул рангга айланади.

3-расм

А - кузги барги
Б - баҳор-ёз барги

Барглари оддий, яхлит, қисқа эллиптик ёки тухумсимон, қиррали, кенглиги 4-6 см ва узунлиги 5-8 см. Япроқларнинг устки томони қуюқ яшил, ялтироқ. Пастки - тиниқроқ, бироз катталашган бўлади. Кузда унинг барглари тўқ сариқ-бинафша ранг, баҳор ва ёз ойларида эса яшил ранга бўялган бўлади. (3-расм)

4-расм

1-жадвал

№	Гунчалаш			Гуллаш			Мева тугуш		
	бошланиш	ялли	туғалланиши	бошланиш	ялли	туғалланиши	бошланиш	ялли	туғалланиши
1	17.03	26.03	06.04	23.03	01.04	14.04	8.04	15.04	24.04

Гуллари кичик ва икки жинсли, беш гулбаргли, оқ ёки бир оз пушти рангда, қалқонсимон, диаметри 5-6 см гултожида зич жойлашган. (4 расм)

Ўсимлик март ойларининг ўрталарида гунчалашни бошлайди, гуллаши эса март ойларини охири ва апрел ойларини ўрталарига тўғри келади.

Гуллаш даври ўртача 20-22 ташкил қилади. Мева тугуши апрел ойи бошларида бошланади. (1жадвал)

5-расм

Меваси август-сентябрь ойларида пишади. Меваси шакли юмалоқ, баъзида ғадир-будур айлана шаклда, ранги яшил рангда бўлиб, пишиш арафасида қора ёки қора-бинафша рангга киради, диаметри 6-8 мм, ейиладиган, нордон - чучук таъмли. (5 расм)

6-расм

Бир дона мевасининг ўртача оғирлиги 1.320 граммни ташкил этади. 100 граммда мевалар сони ўртача 85 донани ташкил этди. Бир дона мева ичининг марказида 3-4 уруғ жойлашган бўлиб, 1 000 дона уруғ оғирлиги ўртача 5,22 граммни ташкил этади. 1 кгда тахминан 191 200 дона уруғ мавжуд.(6-расм)

Бу ўсимлик тупроқ шароитига кам талабчан. Озуқаси кам бўлган тупроқларда ҳам яхши мева беради. У қуёшли жойларни яхши кўради, қисман сояга тоқат қилади (унумдорлик эса анча паст бўлади).

Қора мевали Арония уруғлар, қаламчалар, куртаклар билан кўпайтиради.

2-жадвал

№	Тажриба ўтказилган жой	Қаламчадан кўкариш даражаси (%)	
		Очиқ дала шароити	Иссиқхона шароити
1	Анджон вилояти Асака тумани	61	68
2	Фаргона вилояти Кува тумани	66	71

Каламчалар ўсимлик ён шохларининг турли қисмларидан танлаб олиниб экилди, кўкариш кўрсаткичлари водий иқлим ва тупроқ шароитида яхши ўсиб ривожланмоқда. (2-жадвал) Хар бир вариант ғунчалаш, гуллаш ва уруғ самарадорлиги ўрганимоқда.

7-расм

Қалачалардан кўпайтириш жараёни.

Ўсимликнинг вегетатив органидан кўпайтилганда ўша тур нав хусусиятлари, таркиби ўзгармаслиги билан ишлаб чиқаришда олинадиган хом ашё сифат даражаси юқори бахоланади. Ўсимлик кўчатларининг шохларидан 7-10 смли қаламчалар тайёрлариниб гетероауксин (*корневин*)дан ишчи эритма тайёрлаб, 100 мг/л, 200 мг/л, 300 мг/л 12 соат давомида ивитиб иссиқхона ва дала шароитларида қаламчалар тажриба вариантларига кўйилди. Қаламчаларини 60 см ли қаторлар ораларида алоҳида майдонларга экилди. (7-расм)

Жадвалдаги кўрсаткичлардан кўриниб турибдики иккала худуддаги иссиқхона шароитида ўтказилган тажрибаларда юқори натижага эришилган.

Турли тупроқ ва иқлим кўрсаткичлари ўсимликларнинг ўсишига таъсирини ўрганишда хар бир худудда тажрибалар олиб бориш учун хар бир тажриба майдон тупроқ ва микроиқлим шароити ўрганилмоқда.

Таҳлилларга кўра, тажриба вариантларида: қаламчанинг кўкарувчанлиги юқори кўрсаткични ташкил этди, ушбу кўрсаткичлар иссиқхона шароитида экилган қаламча анча юқори бўлди. Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши, онтогенез боқичларидаги давомийлиги ва ҳосилдорлиги кўрсаткичлари бўйича таҳлилларимизни йил давомида батафсил олиб борамиз.

Хулоса: шундай қилиб: - Фарғона водийсининг шароитида Қора мевали арония (*Aronia melanocarpa L.*)нинг қаламча кўкариши анча юқори бўлиб, мазкур шароитда ўсимликнинг интродукцияси ва кейинги босқичда кенг масштабда кўпайтириш самара беради;

- Қора мевали арония (*Aronia melanocarpa* L.)ни Фарғона водийсининг шароитида интродукцияси мамлакатимиз фармацевтика саноатида керакли бўлган импорт ўрнини боса оладиган маҳаллий доривор маҳсулотлар хом-ашё тайёрлаш имкониятини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 10 апрель кунги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4670-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 ноябр кунги “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4901-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 май кунги “Доривор ўсимликлар хом ашё базасидан самарали фойдаланиш, қайта ишлашни кўллаб-қувватлаш орқали кўшимча қиймат занжирини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-139-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 май кунги “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-251-сон қарори
5. Абу Али Ибн Сино Тиб қонунлари II-боб
6. <https://www.efloras.org>
7. Л.Г.Елисеева, О.М. Блинникова Плоды Аронии чёрноплодной – **Источник витаминно-минеральных комплексов. Журнал - Пищевая промышленность** 4/2013
8. Е.Е.Логинова. **Исследование групп биологически активных веществ плодов рябины черноплодной различных сортов. Автореферат. Москва 2017**
9. Николай Даников **Целебная Арония «Эксмо» 2019 г**
10. <https://ru.wikipedia.org>